

Список використаних джерел

1. Ковальчук О. П., Бондаренко Р. С. Динаміка та структурні зміни на світових ринках сировинних товарів: оцінка для українського експорту. *Актуальні проблеми економіки*. 2023. № 8. С. 40 – 47.
2. Мельник Л. М. Фінансове хеджування валютних та цінових ризиків у зовнішньоторговельній діяльності підприємств. *Фінанси України*. 2022. № 6. С. 34 – 41.
3. Петренко В.О. Вплив європейського "Зеленого курсу" на конкурентоспроможність української металургії: виклики СВМ. *Вісник економічної науки України*. 2024. № 1. С. 98–105.
4. Грищенко С. В., Марченко В. А. Оптимізація логістичних ланцюгів у міжнародній торгівлі: досвід України в умовах військових конфліктів. *Економічний вісник*. 2023. № 11. С. 112–120.

DOI: 10.5281/zenodo.18460356

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Черепанова В.О., к.е.н., професор, професор кафедри економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин

Климчук А.М., здобувачка 6-го курсу освітнього ступеня «магістр», спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Зовнішня торгівля відіграє важливу роль для економіки України, адже сприяє розвитку та допомагає бути частиною світової економіки й підтримувати рівень конкурентоспроможності. В умовах глобалізації та євроінтеграції держава формує нову модель зовнішньоторговельної політики, орієнтовану на диверсифікацію ринків збуту, підвищення якості продукції та зміцнення позицій українських виробників на міжнародному ринку.

З моменту початку військових дій у 2014 року зовнішньоекономічна структура України зазнала суттєвих змін. Якщо розглядати географічний напрямок, то він змінився у бік країн Європейського Союзу, частка яких у загальному експорті стабільно перевищує 60 %. З іншого боку, звісно, скоротилися обсяги торгівлі з країнами СНД через політичні, економічні та безпекові чинники. Такі зміни допомогли посилити економічну співпрацю з розвиненими державами і частково встати на один рівень з ними, однак з'явилися нові вимоги щодо якості, безпечності та сертифікації української продукції [1].

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

СЕКЦІЯ. ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ НА РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Найбільше Україна експортує агропромислові та сировинні товари: зернові культури, насіння олійних, продукція металургії та мінеральної сировини. Це свідчить про збереження сировинної орієнтації експорту, що знижує рівень доданої вартості та обмежує конкурентні переваги держави. Також варто зазначити, що в останні роки спостерігається зростання експорту продукції машинобудування, IT-послуг, а також харчової промисловості. Ця тенденція свідчить про удосконалення промисловості та зростання ролі інноваційних секторів [2].

Структура імпорту України залишається диверсифікованою. Головними позиціями імпорту є: енергоресурси, машини та устаткування, транспортні засоби, фармацевтична продукція і хімічні товари. Значна залежність від імпорту енергоносіїв продовжує залишатися однією з найважливіших проблем зовнішньої торгівлі, оскільки впливає на платіжний баланс та валютну стабільність.

Сьогодні в світі переважають цифрові технології, які мають прямий вплив на зовнішню торгівлю. Бізнес переходить на торгівлю в онлайн форматі – різні IT програми та використання міжнародної платіжної системи. Слід зазначити, що для покращення гнучкості та конкурентоспроможності зберігають свою важливість інтернет-платформи, на яких тепер легко можна продавати свої товари та послуги [3]. На нашу думку, це крок вперед для відкриття нових можливостей національного бізнесу.

З особливою швидкістю розвивається торгівля послугами. Україна має досить високі результати в їх експорті, а особливо IT- послуг, будучи однією з лідерок у Центрально-Східній Європі. Розвиток цифрової економіки та участі у міжнародному виробництві для України відіграє важливу роль зміцнення свого рівня у сфері сучасних технологій. Однак, варто розуміти, що Україна має чимало проблем у сфері зовнішньої торгівлі. Чинники, що впливають на це: війна, зруйнована логістика, інфляція й нестабільність світових ринків. Тому держава має зосередитися на розвитку експортно-кредитного агентства,

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

спрощенні митних процедур, підтримці підприємств, які працюють на експорт.

Нині головним вектором України на співпрацю у сфері зовнішньої торгівлі є саме країни Європи. Експорт зазнав змін і все більшу роль відіграють сучасні та високотехнологічні галузі. Для стабільного зростання економіки, Україні варто працювати над розвитком інновацій, контролювати та покращувати роботу державних органів, які регулюють зовнішню торгівлю та більше співпрацювати з виробниками інших країн.

Список використаних джерел

1. Дашевська О.В. Геополітичний статус держави: сутність, фактори та функції. *Науково-теоретичний альманах Грані*. 2015. Т. 18. №9 (125). С. 33–37. URL: <https://doi.org/10.15421/1715172>
2. Ховрак І.В., Безпарточна В.І., Пошила М.О. Оцінка експортного потенціалу України в контексті сучасних інтеграційних процесів. *Глобальні та національні проблеми економіки*. 2017, №5. С. 277–282. URL: <http://global-national.in.ua/archive /5-2015/55.pdf>
3. Севрук І.М., Тропиніна А.С. Конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобалізації. *Бізнес Інформ*. 2019. № 5. С. 20–28. URL: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-5-20-28>

ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ КРАЇННОГО РИЗИКУ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

*Ілляшенко С.М., д.е.н., професор,
професор кафедри економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин,
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
доктор хабілітований, професор, Економіко-гуманітарний університет,
м. Бельсько-Бяла, Польща*
*Шипуліна Ю.С., д.е.н., професор,
професор кафедри маркетингу
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»*

Одним з критеріїв прийняття стратегічних рішень щодо доцільності виходу суб'єктів господарювання на зарубіжний ринок є рівень ризику ведення бізнесу на цьому ринку, тобто країнний ризик. Крайнний ризик розглядається як сукупна оцінка ризиків, які генеруються елементами підсистем бізнес-середовища аналізованої країни: економічного, соціально-культурного,